

CONVERSATORIO 2

MÁXIMO SOZZO

El punitivismo actual: extremismo, autoritarismo y regresión express. Entrevista a Máximo Sozzo

The current punitive approach: extremism, authoritarianism, and rapid regression. Interview with Máximo Sozzo

Gustavo **González**¹ y Esteban **Rodríguez Alzueta**²

En las últimas décadas, el análisis del castigo y de las transformaciones de la penalidad se ha convertido en un campo central dentro de la sociología del castigo y la criminología crítica. En América Latina, estos debates han estado atravesados por la expansión de políticas punitivas, el endurecimiento de las respuestas estatales frente al delito y la consolidación de discursos políticos que apelan al orden, la seguridad y la centralidad del castigo como forma privilegiada de gobierno. En este marco, nociones como giro punitivo, populismo penal o penalidad neoliberal han sido ampliamente discutidas para interpretar estas transformaciones, al tiempo que se han abierto interrogantes acerca de la especificidad que estos procesos adquieren en el Sur Global. Entre quienes han contribuido de manera decisiva a estas discusiones se encuentra Máximo Sozzo, profesor e investigador reconocido internacionalmente por sus trabajos en sociología del castigo, criminología y política criminal. A lo largo de su trayectoria académica, Sozzo ha desarrollado importantes aportes tanto en el plano teórico como empírico, abordando cuestiones como el populismo punitivo, las mutaciones de la penalidad en contextos neoliberales, la economía política del castigo en América Latina y los desafíos de construir una sociología de la penalidad que dialogue críticamente con los marcos teóricos producidos en el Norte Global. Sus investigaciones han contribuido también a pensar la necesidad de una sociología —o incluso una economía política— de la penalidad “descolonizada”, capaz de captar las particularidades históricas, institucionales y sociales que atraviesan los procesos de castigo en la región. Considerando estas múltiples reflexiones y aportes desarrollados en los últimos años —tanto en el campo de los debates teóricos como en investigaciones empíricas sobre castigo y control social— y, en particular, teniendo presente la publicación de su reciente libro *El castigo actual. Principales teorías y conceptos* (Siglo XXI, 2026), quisimos conversar con Máximo Sozzo para que comparta su perspectiva sobre algunos de los principales problemas y debates contemporáneos en torno a la penalidad. A partir de esta conversación, buscamos explorar cómo se reconfiguran hoy las formas del castigo, qué herramientas conceptuales permiten comprender estas transformaciones y qué desafíos enfrenta el análisis crítico del sistema penal en el contexto actual.

¹ Universidad Nacional de Litoral
<https://orcid.org/gonzalezgustavo@educ.ar>

² Universidad Nacional de Quilmes
<https://orcid.org/0000-0003-2736-4341>
e.rodriguez.alzueta@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.18911140

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: González, G. y Rodríguez Alzueta, E. (2025) “El punitivismo actual: extremismo, autoritarismo y regresión express. Entrevista a Máximo Sozzo”, *Cuestiones Criminales*, 8 (16): 176-200.

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: penalidad, punitivismo, castigo
KEYWORDS: penalty, punitivism, punishment

¿Cómo definiría conceptualmente el ‘giro punitivo’ en relación con el populismo punitivo formulado en la literatura anglosajona? ¿Cree que el populismo punitivo constituye una fase dentro del giro punitivo o un fenómeno autónomo con su propia racionalidad política y cultural?

Me parece que resulta indispensable distinguir ‘giro punitivo’ y ‘populismo punitivo’. Pero creo que antes es importante clarificar la noción de ‘punitivo’, ‘punitividad’. En la literatura que construyó la noción de ‘giro punitivo’ desde la década de 1990 en adelante, la expresión ‘punitividad’ fue asociada a un volumen de dolor o sufrimiento producido por el sistema penal frente a alguien que presuntamente ha cometido un hecho delictivo que resulta ‘abusivo’ o ‘excesivo’. Esta forma de definir la punitividad plantea el problema de que existiría un patrón para identificar la ‘medida justa’ de dolor o sufrimiento que el sistema penal debería producir sobre las personas que presuntamente han cometido un hecho delictivo. ¿Quién sería capaz de dar con el parámetro que permite establecer esa medida justa? Este problema, si se quiere, nos reenvía al viejo debate entre los intelectuales ilustrados que escribieron sobre la cuestión criminal en la segunda mitad del siglo XVIII—pienso en Beccaria (1764)—sobre la idea de ‘proporcionalidad’ entre delito y pena, una promesa en gran medida incumplida de la racionalidad penal moderna. Creo que entonces, en la literatura se fue aceptando progresivamente una definición más simple de la noción de punitividad como los niveles de dolor o sufrimiento producidos por las intervenciones del sistema penal sobre las personas que presuntamente han cometido un hecho delictuoso.

De este modo, la idea de ‘giro punitivo’ se empleó para hacer referencia a un salto extremadamente importante en los niveles de punitividad desplegados por el sistema penal. Esto estuvo inicialmente referido a un conjunto pequeño de países del mundo de lengua inglesa desde la década de 1970, entre los que se destacaba Estados Unidos de América. A su vez, el uso de esta expresión albergaba (y continúa albergando) dos inconvenientes: a) ¿cuánto debe crecer la punitividad para que estemos en presencia de un ‘giro punitivo’?; b) ¿cómo se mide el nivel de punitividad? En relación con el segundo problema la literatura sobre el cambio penal contemporáneo ha venido gestando avances significativos. El debate inicialmente entronizó a la tasa de encarcelamiento (el volumen de detenidos por cada 100000 habitantes) como el indicador por excelencia de los niveles de punitividad (tanto para su evaluación a través del tiempo como a través del espacio). Aun cuando resulta un indicador muy importante, resulta imperfecto pues existen otras dimensiones del dolor o

sufrimiento producidos por el sistema penal a las que no refiere. De ahí, la necesidad cada vez más aceptada de construir otros indicadores tanto en el “front end” (por ejemplo, cantidad de muertos producidos por las policías en relación con la cantidad de habitantes) como el “back end” (cantidad de personas privadas de su libertad muertas por cantidad de personas detenidas) del sistema penal (ver al respecto los importantes trabajos de Forst (2006, 2008) y Hamilton (2014)). Sin embargo, aun hoy en la literatura hay muchas cosas que resolver en esta dirección, pues una vez que se cuenta con muchos indicadores también pueden dar lugar a niveles o tendencias contradictorias y, entonces, se nos presenta el problema de ‘pesarlos’—cuánto vale cada indicador en nuestra evaluación general de los niveles de punitividad en un tiempo y un lugar determinados.

En relación con el primer problema, creo que aún estamos en un área de incertidumbre. ¿Cuál es el volumen de crecimiento de la punitividad que amerita que hablemos de un ‘giro punitivo’? Sólo quedándonos con la tasa de encarcelamiento como indicador privilegiado, una duplicación de la misma, ¿resulta suficiente o precisamos una triplicación? ¿Y en qué periodo? Por lo tanto, esta noción descriptiva tiene todavía una utilización relativamente flexible sobre la que es posible seguir discutiendo. Me recuerda el debate que existe en torno a la noción de “encarcelamiento masivo” (ver el número especial organizado por David Garland en 2001 en la revista *Punishment & Society*): ¿desde cuándo la tasa de encarcelamiento se vuelve ‘masiva’?

Pero en línea generales la noción de ‘giro punitivo’ se debe preservar para hacer referencia a esta descripción del cambio penal contemporáneo signado por el incremento de la punitividad. En cambio, la noción de populismo punitivo yo la preservaría para definir una tendencia de este cambio penal contemporáneo que contribuye al incremento de la punitividad que tiene una dinámica específica, en un panorama más general en donde hay otras tendencias que pueden contribuir a producir este resultado. En mi nuevo libro, *El Castigo Actual* (Siglo XXI, 2026), reconstruyo la historia de este concepto en sus momentos fundamentales. La primera expresión que emerge en la literatura es la de ‘punitividad populista’ elaborada brevemente por el criminólogo inglés Anthony Bottoms en 1995. Luego realizan contribuciones muy significativas en esta dirección David Garland (1996, 2001) y John Pratt (2007, 2008a, 2008b, 2011, 2016), empleando la expresión ‘populismo penal’. Inspirado por mi colega Russell Hogg (2012), yo creo que es preciso diferenciar más claramente una dinámica populista en relación con el campo penal que se traduce en un incremento de la punitividad de que aquella

en que esto no ocurre, sino que produce el resultado contrario, una moderación de la punitividad. Por eso me convence más emplear la expresión ‘populismo punitivo’. Esa tendencia específica tiene—desde la formulación original de Bottoms—como actor fundamental al político profesional en el juego democrático contemporáneo. En esta dinámica el político profesional usa unos nuevos saberes, que no son aquellos los expertos tradicionales que tenían fuerte peso—supuestamente—en el pasado de sociedades como la estadounidense o la británica en la toma de decisiones legales y políticas sobre la penalidad -los penalistas, los criminólogos, etc. En primer lugar, el político profesional reivindica su propio ‘saber’ construido en la práctica política y en contacto directo con los ciudadanos/votantes, una especie de ‘intuición’ u ‘olfato’ que le permite conocer que es lo que piensan y demandan. A esto se le suman los ‘saberes’ aportados por los ‘asesores’ o ‘consultores’, unos nuevos expertos en lo que el público percibe y quiere que, en gran medida, fundan sus descripciones y prescripciones en los resultados de encuestas de opinión pública y, crecientemente, en el análisis de redes sociales. Y finalmente, cumplen un rol muy relevante en esta dinámica las voces de los ciudadanos que son canalizadas a través de los medios de comunicación—en un contexto de fuerte privatización en que las empresas buscan ganar y asegurar audiencia—y las redes sociales, ya sea directamente—el cronista que le pregunta al ‘hombre común’ que es lo que piensa y quiere sobre el delito, el ciudadano que llama a una radio y deja su mensaje o escribe un mensaje en X, etc.—o indirectamente a través de periodistas profesionales que se constituyen en voceros de la ‘gente’.

De este modo, podemos ver cómo aparece ‘la gente’ o ‘el público’ y sus percepciones y demandas como la base de legitimación de esa toma de decisiones legales y políticas que buscan incrementar los niveles de punitividad. Y los actores políticos buscan de este modo construir consenso político—y en el límite electoral—más allá de que a su vez pueden considerar esas medidas como idóneas para controlar el delito. Como diría Massimo Pavarini (2006), la punitividad se vuelve en el marco de esta tendencia una ‘mercancía política’ destinada al intercambio en el juego de la democracia contemporánea. De ahí también que los políticos profesionales tengan constantemente en cuenta lo que sus opositores dicen y hacen en este terreno, como otro componente fundamental del cálculo de qué decir y hacer al respecto, buscando obtener y expandir la ventaja.

Por supuesto, la compleja historia y debates del concepto de populismo en la teoría social nos deben advertir sobre la necesidad de no restringir cualquier

dinámica populista en relación con el campo penal a esta que tiende hacia la inflación punitiva—es precisamente lo que nos recordaba Hogg (2012). Y también debemos estar muy alertas acerca del uso negativo de la expresión ‘populismo’ en el debate público contemporáneo en ciertas jurisdicciones como las latinoamericanas. Está claro que es una noción riesgosa y debemos usarla con cautela y precisión y siempre que no demos con otra manera de definir esta tendencia.

¿En qué medida considera que el populismo penal desde arriba y desde abajo en América Latina se corresponde con las dinámicas descritas en los países del Norte global?

Me parece que es importante, en primer lugar, tratar de clarificar esta distinción entre un populismo punitivo ‘desde arriba’ y un populismo punitivo ‘desde abajo’. Introduje esta distinción en una serie de textos que estaban destinados a pensar esta tendencia penal en el escenario argentino desde los años 1990s a los años 2010s (Sozzo, 2016a, 2016b, 2016c). Sin embargo, esta distinción a su vez puede suponer dos usos diferentes. He tratado de clarificar esto en mi último libro, *El Castigo Actual*. Intento aquí recuperarlo sintéticamente. Un uso de esta distinción apunta a discutir las maneras en que se piensan las condiciones de posibilidad de esta tendencia penal contemporánea, es decir, responder a la pregunta ‘¿por qué?’. Otro uso, apunta a discutir las maneras en que se piensa la dinámica misma de esta tendencia penal, es decir, responder a la pregunta ‘¿cómo?’. Comienzo con la primera—y a su vez más relevante.

En la literatura construida en el marco de los estudios sobre castigo y sociedad en los países de lengua inglesa sobre la noción de populismo penal aparece en forma bastante consistente, especialmente en los trabajos de David Garland y John Pratt, la idea de que el populismo penal sería una tendencia contemporánea que emerge a partir de una serie de fenómenos que se producen ‘desde abajo’. Los mismos se encuentran engarzados en el cambio epocal hacia la modernidad tardía, como un proceso multidimensional (político, económico, social y cultural al mismo tiempo) que se cristalizaría crucialmente en el aumento del delito común al que se asociaría una serie de mutaciones en las mentalidades y sensibilidades colectivas con respecto al delito (aumento del miedo al delito, de la preocupación social por el delito, de los comportamientos de autoprotección y evitamiento). En este marco, el público—especialmente los sectores más influyentes política y culturalmente como las clases medias profesionales—construiría demandas de incremento de la punitividad. Y los actores políticos,

responderían a dichas demandas tomando decisiones políticas y legales en el sentido de la inflación punitiva. Este tipo de comprensión del populismo punitivo corre el riesgo de perder de vista las relaciones de desigualdad y dominación y el papel de las elites económicas, políticas, culturales y penales en su construcción. En este sentido, desde mi punto de vista, es preciso pensar esta tendencia penal como algo más bien generado “desde arriba”. Hay dos fuentes de inspiración importantes al respecto. Por un lado, un libro muy interesante producido en la década del 90 sobre el cambio penal contemporáneo en los Estados Unidos por Katherine Beckett, *Making Crime Pay* (1997) que planteaba una crítica a un tipo de lectura del giro punitivo—no hace ella específicamente referencia a la idea de populismo punitivo—que corre el riesgo de caer en lo que ella llama “la teoría de la democracia que funciona efectivamente”. En esta clave, las decisiones punitivas de las élites políticas y penales terminan siendo explicadas porque los ciudadanos, los votantes, reclaman ese tipo de decisiones. Beckett trata de desmontar esa idea evidenciando, a partir de un complejo trabajo empírico sobre el discurso político y mediático en los Estados Unidos de los años 1970 a 1990, como actores poderosos instalan formas de definir los problemas vinculados al delito y a las formas de enfrentarlos que, ciertamente resuenan con las percepciones y sentimientos públicos, pero también contribuyen a darles forma. Otra fuente crucial para pensar esta cuestión, me parece que es el trabajo de Stuart Hall. Hall publica—junto con una serie de colegas—el importante *Policing the crises* (1978, que ha sido traducido recientemente al español) en el que explícitamente se hace referencia al incremento de la punitividad durante los años 1970, como parte de un cambio más general en la economía, la sociedad y la política británica, es decir, como parte de la respuesta a la ‘crisis’, en el que explícitamente se le presta atención al rol de los actores y discursos políticos, penales y mediáticos y a la construcción de consenso al respecto, en tanto cambio en la configuración de la hegemonía. Pero luego, entre fines de los años 1970s y mediados de los años 1980s, y para pensar específicamente en el Thatcherismo, Hall elabora la noción de ‘populismo autoritario’—ver, especialmente, “Popular-democratic vs Authoritarian-Populist: Two Ways of Taking Democracy Seriously” (Hall, 1988). De hecho, en su libro *Penal Populism*, Pratt explícitamente traza una diferenciación de su forma de comprender esta tendencia penal de la noción de Hall porque precisamente aquel le da un peso crucial a los fenómenos “desde arriba” y para Pratt esto hace perder de vista una dinámica que fundamentalmente nace “desde abajo”. Creo que la elaboración conceptual de ‘populismo autoritario’ es

extraordinariamente interesante y fructífera para darle sentido a nuestros usos contemporáneos de la noción de populismo punitivo.

Ahora, sobre el segundo uso, en forma más elemental, la distinción entre populismo punitivo ‘desde arriba’ y ‘desde abajo’ busca evidenciar la existencia o no de fuertes movilizaciones colectivas que generan grupos de ciudadanos estructurando las olas de esta tendencia penal, su ‘cómo’. En el caso argentino, en aquellos textos diferenciaba una primera ola construida desde mediados de los años 1990s en que dichas movilizaciones colectivas no tenían un peso crucial y en la cual actores principales de las elites políticas y penales ocupaban el centro de la escena como constructores de las propuestas de inflación punitiva, de una segunda ola a mediados de los años 2000s en que las movilizaciones colectivas ocupan un lugar crucial—específicamente a partir de la encarnación de la figura de la “víctima”, la llamada “Cruzada Axel” en torno al caso Blumberg—, planteando además que ambas olas estaban conectadas -la primera como una condición de posibilidad de la segunda (Sozzo, 2016a, 2016b, 2016c). Creo que ambos usos son útiles para pensar esta tendencia penal en los más diversos contextos, tanto del Norte como del Sur Globales.

En los últimos años asistimos a un auge de las extremas derechas (o agrupamientos de centro-derecha) que han logrado conectar también con los sectores subalternos, y han sabido movilizar las emociones para captar su atención a los fines de lograr pisos de consenso político-electoral. En ese sentido te preguntamos: ¿Cómo han influido los gobiernos de derecha—incluyendo el auge de líderes populistas de derecha—en la orientación de las políticas penales? ¿Le parece que las medidas punitivistas contemporáneas, son impulsadas por estos sectores políticos a los fines de recomponer la confianza perdida por con los sectores subalternos? ¿Por qué el sistema penal es un campo clave en este reposicionamiento? ¿El populismo punitivo opera como estrategia de gobierno o como dispositivo de legitimación frente a la crisis de representación democrática o una forma de autocratización democrática?

El populismo punitivo como tendencia penal contemporánea ha tenido una fuerte afinidad electiva con las alianzas y programas gubernamentales de la ‘nueva derecha’ tal como emergieron en el Norte y el Sur Globales desde los años 1970 en adelante y que combinaron—con distintas dosis y versiones—componentes del neoliberalismo y el neoconservadurismo como racionalidades gubernamentales. Esto puede observarse en los contextos británico y

estadounidense claramente con los gobiernos de Thatcher y Reagan desde fines de los años 1970. En el caso argentino, esto emerge claramente en el marco del menemismo, especialmente en el segundo periodo gubernamental del presidente Menem (Sozzo, 2011, 2016a, 2016b, 2016c). Ahora bien, en los últimos años estamos asistiendo en numerosas jurisdicciones a una extremización de estas alianzas y programas gubernamentales, que despliegan de un modo mucho más claro componentes autoritarios—de ahí, como decía antes, la utilidad de releer a Hall y sus ideas acerca del ‘populismo autoritario’—, quebrando constantemente límites para la autoridad estatal construidos a lo largo de la modernidad en el nombre del liberalismo. Estas alianzas y programas gubernamentales más claramente que en el pasado reciente, se consolidan como una “derecha contra los derechos”, generando iniciativas y políticas en diferentes terrenos que explícitamente buscan revertir cambios acontecidos en las últimas décadas que eran considerados por diversos movimientos sociales ‘progresistas’ como conquistas en términos del lenguaje de los derechos. En el marco de esta extremización, la cuestión criminal adquiere en muchos de estos escenarios nacionales nuevamente un papel central. Reproduciendo unos lenguajes parecidos a los de las olas de populismo punitivo precedente se reivindica la necesidad de ser duros con el delito e incrementar los niveles de punitividad. Podemos introducir algunas observaciones al respecto sobre el caso argentino. Luego de más de una década de gobiernos postneoliberales, en el período 2015-2019 el gobierno del presidente Macri ya presentaba un retorno a la promesa de incremento de la punitividad como un componente fundamental de la búsqueda de consenso político y electoral. El papel de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad durante este período es ejemplar al respecto—y el hecho de que ella haya sido la candidata a presidenta de este partido político en las últimas elecciones presidenciales de 2023, y su retórica sobre el delito y la pena, son especialmente significativos al respecto. Muchas de las iniciativas del gobierno de presidente Macri dirigidas al incremento de la punitividad que implicaban reformas legislativas fracasaron—es clave el ejemplo de la sanción de un nuevo código penal que incrementaba generalizadamente las penas para los más diversos tipos de delitos. Sin embargo, sí se logró modificar la Ley de Ejecución Penal en 2017 reduciendo aún más las posibilidades de salidas transitorias y libertad condicional—reproduciendo un tipo de cambio legal que se había planteado ya en las primeras olas de populismo punitivo en el país entre fines de los años 1990 y comienzos de los años 2000. A esto se le sumaron numerosos cambios en el terreno de la política pública orientados en un sentido de endurecimiento de las estrategias de control del delito. De hecho, la tasa de

encarcelamiento superó, durante este período, el umbral de los 200/100000 y entre 2015 y 2019 aumento un 33%.

Ahora bien, desde diciembre de 2023, con el gobierno del presidente Milei esta orientación se ha radicalizado, en el marco de una extremización que se registra también en otros terrenos de la política estatal. La gestión durante los dos primeros años de este gobierno de Patricia Bullrich, nuevamente como Ministra de Seguridad, está plagada de ejemplos evidentes al respecto. Para empezar el cambio de nombre de la cartera que ha pasado a llamarse Ministerio de Seguridad Nacional, en un claro rescate del lenguaje de los últimos regímenes dictatoriales, con expresa intención provocadora. Basta pensar en el cambio en las prácticas de represión de la protesta social puesta en marcha inmediatamente por el gobierno federal, que ha dado lugar a un incremento extraordinario de los abusos policiales, resultando en una multiplicación de los daños experimentados por los manifestantes. O en la recientísima reforma a través de un decreto del Poder Ejecutivo—en forma abiertamente inconstitucional- que expande los poderes de la nuevamente denominada -de nuevo, rescatando los tiempos dictatoriales—Secretaría de Inteligencia del Estado, incluyendo la facultad de detener a ciudadanos. Otro ejemplo que viene en mente es la aprobación administrativa de un régimen de aislamiento reforzado para los presos de “alto riesgo” en el Servicio Penitenciario Federal que implica una restricción generalizada de derechos y posibilidades para quienes están privados de su libertad y son calificados de este modo. Se instala así un complejo juego de continuidades y discontinuidades con respecto a otras alianzas y programas gubernamentales de derecha en el pasado reciente y sus roles en términos de populismo punitivo. Tal vez es aún demasiado pronto para generar una evaluación terminante al respecto. La presencia del mismo actor político (Bullrich) en las experiencias del gobierno de Macri y de Milei en relación con el endurecimiento del control del delito es testimonio de persistencia. Como lo son los tentativos del gobierno del presidente Milei de sancionar un nuevo código penal con un aumento generalizado de las penas para los más diversos delitos o el tentativo de disminuir la edad de la imputabilidad penal, repitiendo iniciativas del pasado reciente. Pero todo eso parece combinarse con resultados prácticos de carácter más dramáticos y con el cruce de ciertos límites que hasta el momento no se habían dado—como la abierta recuperación de discursos y símbolos típicos de los regímenes dictatoriales—y en el marco más amplio, de avances anti-derechos en los más variados campos de la política pública.

Por supuesto, además hay otra dimensión crucial que es preciso considerar que es la producción de esta ola de populismo punitivo a nivel provincial, algo que me interesa mucho, pensando en el caso de la Provincia de Santa Fe. Desde mi perspectiva, los efectos en ese contexto provincial de esta nueva ola son aún más marcados que a nivel nacional y a pesar de que la alianza del gobernador Pullaro no se presenta como alineada con la del presidente Milei y compitieron electoralmente en las últimas elecciones legislativas nacionales en 2025. En función de la fuerza en la Legislatura Provincial de esta alianza provincial—pero apoyada en muchos casos por la oposición política—, el gobierno de Pullaro ha logrado cambios legislativos regresivos en forma *express* en el terreno policial, judicial y penitenciario entre 2023 y 2024—una nueva ley orgánica del Servicio Penitenciario, una nueva ley de ejecución penal, diversos cambios en el Código Procesal Penal provincial. Y sus efectos prácticos son muy marcados: desde la multiplicación extrema de las detenciones por averiguación de identidad por parte de la policía provincial (legitimada a través de un cambio legal) a la restricción de posibilidades y derechos para los detenidos definidos como de “alto perfil”—pero también para el resto. No tenemos los datos de 2025 aún, pero solo comparando 2023 y 2024, a nivel de todo el país la tasa de encarcelamiento creció un 7,5%, llegando a 258/1000000 (siempre sin contar detenidos en sede policial). En la Provincia de Santa Fe el incremento fue del 12%, llegando a 324/100000 (incluyendo detenidos en sede policial).

En ambos casos, a nivel nacional y provincial, creo que podemos ver que estas alianzas y líderes gubernamentales utilizan la punitividad como mercancía política. Como también en el pasado es difícil determinar cuánto peso tiene este componente con respecto a otros elementos que juegan en la construcción del consenso político y electoral. Los resultados de elecciones realizadas en 2025—legislativas para la alianza gubernamental del presidente Milei, a convencionales constituyentes provinciales para la alianza gubernamental del gobernador Pullaro—parecen ratificar su rendimiento político. En qué medida el grado mayor de traducción práctica en términos de inflación punitiva que puede arriesgarse que en estas jurisdicciones se está abriendo camino, forma parte, de una deriva autoritaria más marcada y clara que se profundizará en el futuro inmediato es una incógnita difícil de resolver inmediatamente. Tenemos ejemplos a nivel regional en donde esta posibilidad se ha activado claramente. Se destaca, por sobre todos los otros ejemplos, el caso de El Salvador en que la asunción del presidente Bukele y sus medidas legales y políticas se han traducido en un incremento de la punitividad realmente alucinante—pasando de una tasa de 617/100000 en 2018 a una de 1659/100000 en 2024, un crecimiento del 169% en un lustro—, en el

marco más general de una deriva autoritaria consolidada. Tanto a nivel federal como a nivel de la provincia de Santa Fe durante estos dos años nos hemos encontrado con gestos públicos de elogio por parte de diversos actores principales de estas alianzas gubernamentales—la ministra Bullrich, el gobernador Pullaro—de la experiencia del presidente Bukele, acompañando los cambios retóricos y prácticos que permiten edificar un pronóstico pesimista al respecto.

¿Qué continuidades y rupturas identifica entre el populismo punitivo de los años 1990-2000 y el de las derechas actuales? ¿Podría caracterizar las diferencias entre el punitivismo moralizante de las derechas actuales y el punitivismo tecnocrático del neoliberalismo clásico?

Sería cauteloso a la hora de afirmar la existencia de una ruptura radical entre las formas de populismo punitivo actuales en la región y aquellas que se registraron desde los años 1990s. Creo que existen discontinuidades—como lo dije con respecto al caso argentino—pero también que es demasiado pronto para definir un ‘cambio de época’, aunque probablemente esté ocurriendo. En todo caso, no creo que eso pase por adjetivos como ‘moralizante’ y ‘tecnocrático’—aunque habría que discutir que es lo que queremos decir precisamente con cada uno de ellos.

Creo que hay que ser cautelosos también en la generalización acerca de América Latina. Si en el caso de El Salvador o de Argentina—para referirnos a los dos escenarios que ya mencionamos—podemos ver claramente en los últimos años un incremento de los niveles de punitividad—aunque con una variedad de grados que resulta extrema—hay jurisdicciones en lo que esto resulta más difícil de decir, al menos si medimos la punitividad—como ya dijimos imperfectamente—con el indicador de la tasa de encarcelamiento. En México la tasa de encarcelamiento en 2025 es de 188/100000 y en 2010 era de 191/100000. En Colombia, la tasa de encarcelamiento en 2025 es de 199/100000 y en 2010 era de 188/100000 (y en varios años posteriores era mucho mayor que la actual). Pero, por supuesto que podemos sumar jurisdicciones en las que el crecimiento del encarcelamiento también se ha registrado en los últimos años, incluso en el marco de alianzas y programas gubernamentales que se presentan como alternativas a las de la extrema derecha. Pienso en el caso de Brasil durante el último gobierno del presidente Lula, en donde la tasa de encarcelamiento superó el umbral de los 400/100000 en 2024 en el marco de una tendencia de larga duración. Pero, mucho más claramente, en el caso de Chile durante el gobierno

del presidente Boric que asumió en 2022 luego de un marcado descenso de más del 30% de la tasa de encarcelamiento iniciado en 2010 (Wilenamnn, Larroulet, Arraigada y Sozzo, 2025) y que va a dejar el gobierno con una tasa superior a la de que aquella fecha 15 años atrás (329/100000 en 2025).

¿Cómo caracteriza la continuidad transversal del populismo punitivo entre gobiernos neoliberales y posneoliberales? ¿Cuánto les deben las políticas punitivas actuales a las políticas penales de las primeras décadas de este siglo?

América del Sur presenta una serie de peculiaridades a la hora de pensar en la historia del populismo punitivo por la presencia desde fines de los años 1990 de alianzas y programas políticos post neoliberales que se dieron en varias de sus jurisdicciones. Esta peculiaridad instala una pregunta de investigación muy rica: ¿en qué medida estas alianzas y programas políticos alternativos a la nueva derecha pueden también activar dinámicas de populismo punitivo? ¿y en su caso, por qué? En 2016 publiqué un libro junto con una serie de colegas titulado *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*, que abordó estos interrogantes sobre cuatro escenarios nacionales específicos (Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador). Una cosa que muestra adecuadamente ese libro es un cierto nivel de variación entre los casos nacionales que el libro aborda. De nuevo aquí nos enfrentamos con el problema de la generalización y la necesidad de ser cautelosos. Vuelvo también sobre esta cuestión en mi último libro *El Castigo Actual*. En América del Sur hemos tenido experiencias postneoliberales que se combinaron inicialmente con una serie de decisiones legales y políticas que estuvieron claramente orientadas hacia la moderación penal. Creo que un caso muy significativo al respecto es el de Ecuador (Paladines, 2016). El gobierno del presidente Correa durante los dos primeros años (2007-2009) tomó diversas medidas en esta dirección -incluyendo un masivo indulto para mujeres privadas de su libertad por delitos relacionados con las drogas ilegales y la creación de la defensa pública. La tasa de encarcelamiento descendió de 130/100000 a 73/100000 en ese periodo. Pero posteriormente—en relación con la centralidad del delito en la agenda pública y política y la competencia política y electoral—, la orientación de este gobierno se invirtió radicalmente, incluyendo—entre muchas otras cosas—la sanción del Código Orgánico Integral Penal de 2014 que aumentó las penas para la mayor cantidad de los delitos. De este modo, la tasa de encarcelamiento en 2016, al finalizar los gobiernos del presidente Correa alcanzó los 160 presos cada 100000 habitante—es decir, más del doble que la

tasa del 2009. Algo similar—aunque con otra temporalidad—puede observarse en los gobiernos del presidente Chávez en Venezuela—y mucho más claramente, posteriormente en las gestiones del Presidente Maduro (Grajales y Hernández, 2016; Antillano, 2016; Antillano *et al.*, 2016). En ambos casos podemos ver a lo largo de los períodos postneoliberales un primer momento signado por la moderación punitiva—que se traduce en la retórica pública de las principales figuras gubernamentales, en algunas medidas legales y políticas (con distinto grado de intensidad) y en descenso o estabilidad de la tasa de encarcelamiento—al que le sigue—más o menos rápidamente—un momento de inflación punitiva, que lleva los niveles de punitividad a unos niveles más altos que los existentes en el inicio de estos cambios políticos—y se traduce también en la retórica pública de las principales figuras gubernamentales y en medidas legales y políticas.

Claramente, este tipo de evolución de la punitividad, de carácter “volátil y contradictorio” (para recordar una expresión de O’Malley, 2006) no se observa en el caso de Brasil. Los gobiernos de los Partidos de los Trabajadores en el período 2003-2016 (Lula y Dilma) han sido acompañados por un constante crecimiento de los niveles de punitividad—siguiendo una tendencia que venía del pasado reciente—, pasando de una tasa de 174/100000 en 2002 a una de 349/100000 en 2016 (Ghiringhelli de Azevedo & Cifali, 2016; Fonseca, 2018, 2024; Dal Santo, 2020, 2023, 2024; Strano, 2021; Giambernardino & Dal Santo, 2024). Esto no ha implicado que durante los gobiernos del PT no haya habido iniciativas legales y políticas destinadas a una moderación de los niveles de punitividad—pienso en la reforma legal destinada a reducir el uso de la prisión preventiva incluyendo otras medidas cautelares generada en 2011—pero que no han tenido un impacto en esta dirección en términos de resultados penales (al menos medidos por el indicador de la tasa de encarcelamiento).

El caso argentino (al que me dediqué específicamente, Sozzo, 2016a, 2016b, 2016c) se distingue a su vez de los anteriores. Las experiencias políticas kirchneristas se iniciaron con una ola de populismo punitivo “desde abajo”—en torno al caso Blumberg—que esta alianza gubernamental no pudo—y en algunos de sus segmentos, no quiso—desactivar, produciendo una serie de reformas legales a nivel nacional y provincial de incremento de la punitividad. Esto hizo que el crecimiento de la punitividad continuara inicialmente para llegar en 2005 a la tasa de encarcelamiento más alta de la que se tenía registro hasta el momento, 144/100000. Pero coincidiendo con el momento de consolidación de la alianza kirchnerista—manifestado en los triunfos electorales de 2005 y 2007—, la orientación penal a nivel nacional del presidente Kirchner pareció dirigirse en un

sentido inverso, algo que se traduciría en la retórica pública de sus principales figuras—incluso durante las campañas electorales—y en algunas iniciativas legales y políticas orientadas hacia la moderación punitiva que tuvieron resultados disímiles (incluyendo la elaboración de un Anteproyecto de Código Penal en una dirección claramente progresista). Esto generó un mínimo descenso de la tasa de encarcelamiento en un movimiento en que hizo que en 2011 la tasa sea similar a la de 2005 (148/100000). Sin embargo, ya en la campaña para las elecciones de 2009—en un momento de debilidad política de la alianza kirchnerista relacionada con el “conflicto del campo”—algunas de sus figuras claves a nivel nacional cayeron en la tentación de apostar al incremento de la punitividad como mercancía política—algo que hacían también, incluso antes, figuras claves a nivel provincial como el Gobernador Scioli en la Provincia de Buenos Aires. Desde 2011 en el marco de signos crecientes de agotamiento de los procesos de recuperación económica y social—ligados al descenso de la desigualdad social, de la desocupación y de la pobreza—y el renacimiento de la cuestión inflacionaria, la alianza kirchnerista comienza a experimentar fracturas y reconfiguraciones. Esto hace que en torno a las campañas electorales de 2013 y 2015—y en el período entre ambas—las retóricas e iniciativas de incremento punitivo pasen a ocupar un lugar más importante en esta alianza gubernamental, tanto a nivel nacional como provincial—con figuras fuertemente asociadas a las mismas, como el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Berni. En este marco, la tasa de encarcelamiento vuelve a crecer, llegando a 169/100000 en 2015. Ahora bien, si comparamos 2002 y 2015, en la totalidad del período kirchnerista la tasa de encarcelamiento a nivel nacional creció un 38%, un porcentaje relativamente moderado frente al 101% del caso brasileño.

En síntesis, no diría que esta tendencia penal está constante y equivalentemente presente a lo largo de todas las experiencias políticas postneoliberales en América del Sur, pero sí es posible afirmar que en todas ellas se desenvuelve en determinados momentos e impacta con intensidades variables. Ciertamente es posible pensar que esa presencia, la ausencia de una ruptura radical con esta tendencia penal por parte de estas alianzas y programas *gubernamentales* postneoliberales es un elemento—pero no diría que es el único ni que resulta determinante—que ayuda a comprender por qué una vez concluidas estas experiencias políticas, los nuevos gobiernos de derecha parecen encontrar un terreno fértil para insistir en esta dinámica de incremento de la punitividad, en el marco de una afinidad electiva mucho más clara y evidente con las racionalidades gubernamentales que articulan en términos más generales.

Uno de los principales enfoques que ha tomado un lugar preponderante al interior de la sociología de la penalidad, es aquel que busca establecer relaciones entre la desigualdad social y la severidad punitiva. Al respecto te preguntamos: ¿Hasta qué punto los vínculos entre desigualdad, bienestar y punitividad son causalidades o correlaciones situadas históricamente? ¿Estos enfoques siguen siendo válidos para comprender las transformaciones penales contemporáneas o están en proceso de agotamiento teórico? Al respecto considera ¿que las variables culturales (confianza, cohesión social) y emotivas (miedo, ansiedad, indignación) son más decisivas que las puramente económicas? ¿Cómo explica la disonancia (tensión) estructural entre desigualdad, bienestar y punitividad en América Latina? ¿Cómo se explica la paradoja punitiva latinoamericana, más bienestar y menos desigualdad, pero más encarcelamiento?

No diría que hay un solo enfoque en la sociología de la penalidad que ha buscado establecer una relación entre la desigualdad social y la severidad punitiva. En realidad, esta es una afirmación fuerte que emerge en una variedad de estudios que han tratado de encarnar una mirada comparativa y que se vienen desarrollando en los últimos 20 años, especialmente en el Norte Global. Algunos de estos trabajos se edifican en base a una orientación teórica que diferencia distintos tipos de capitalismo contemporáneo, partiendo de las distinciones que se vienen dando en el terreno de la economía política en la discusión sobre las variedades del capitalismo. Se pueden destacar en esta dirección el trabajo de Michael Cavanino y James Dignan (2006, 2011, 2014) y el trabajo de Nicola Lacey (2008, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2012, 2013). Pero, por otro lado, también ha habido una serie de trabajos comparativos fundados en datos cuantitativos que a partir del establecimiento de correlaciones y regresiones han buscado delimitar, justamente, la relación entre desigualdad social y punitividad, en el marco de una recuperación crítica de tradición analítica que desde los años 1970 exploró la relación entre pobreza y desocupación—como indicadores del estado de la economía—y encarcelamiento, en un marco neomarxista más general (Brandariz, Melossi y Sozzo, 2018). Hay varios trabajos en esta dirección, pero se destacan a comienzos de los años 2000 los trabajos de Adam Sutton (2000, 2004) y más recientemente, los trabajos de Tapio Lappi-Seppälä (2008, 2011, 2012, 2014, 2017). Ambas líneas de trabajo comparativo—interactuando entre sí—han coincidido en construir una afirmación fuerte de que a mayor nivel de desigualdad social—fundamentalmente medida a través del índice de Gini—

mayor nivel de punitividad—fundamentalmente medida a través de la tasa de encarcelamiento. Complementando esta afirmación fuerte, también en estos dos tipos de literaturas encontramos reiteradamente la aserción de una relación entre los niveles de inversión en política social y la tasa de encarcelamiento. En este caso, se afirma que a mayor nivel de inversión en política social menor nivel de encarcelamiento. En mi último libro *El Castigo Actual* recorro críticamente alguna de estas elaboraciones teóricas, poniéndolas en relación con el contexto latinoamericano.

A partir de una exploración empírica cuantitativa, he mostrado cómo estas dos relaciones—digo a mayor nivel de desigualdad social, mayor nivel de punitividad y a mayor nivel de inversión en política social, menor nivel de punitividad—se sostienen en el tiempo contemporáneo cuando tratamos de mirar comparativamente *clusters* de países a nivel global (diferenciando América Central, América del Sur, los Países de Lengua Inglesa, los Países de Europa del Norte, los Países de Europa Central, los Países de Europa del Este, los Países Bálticos y los países de Europa del Sur). Pero dicha relación no se verifica a comienzos de los años 1990s. En ese momento del pasado, se destacan los países latinoamericanos que presentan comparativamente altos niveles de desigualdad social y bajos niveles de inversión en política social pero bajos niveles de encarcelamiento. También he explorado empíricamente, usando una aproximación estadística, si estas relaciones se sostenían entre los países de América Latina, tanto a comienzos de los años 1990 como a fines de los años 2010, es decir, si aquellos que tenían más nivel de desigualdad social y menos nivel de inversión en políticas sociales, tenían más nivel de encarcelamiento y viceversa. Y en ambos casos estas asociaciones no se verifican. Especialmente significativo en este trabajo ha sido mostrar que en buena parte de los países de la región se registra desde comienzos de los años 2000 un descenso de los niveles de desigualdad y un ascenso de los niveles de inversión social—aunque estos cambios pierden fuerza progresivamente en los años 2010—pero, sin embargo, en muchos de esos escenarios se registra, como ya lo hemos señalado a lo largo de la entrevista, un importante incremento de la punitividad, medida a través de la tasa de encarcelamiento.

Estas exploraciones empíricas permiten sostener que estas afirmaciones fuertes que encontrábamos en la literatura de castigo y sociedad construidas desde los años 2000 en adelante en función fundamentalmente de las dinámicas históricas de los países del Norte Global no necesariamente funcionan como “reglas de hierro” para describir aquello que acontece con la penalidad en regiones del Sur

Global. Desde mi punto de vista, y como he planteado en mi último libro, nos debe llevar a pensar que las relaciones entre factores macroscópicos como aquellos referidos a las características y cambios en la estructura económica y social—lo que David Garland (2013) ha llamado hace más de una década “causas profundas” del cambio penal—y los resultados penales, no suelen ser automáticas ni directas. Existen una serie de procesos y dinámicas que intermedian entre esos cambios macroscópicos y los resultados penales -lo que Garland (2013) definiría como las “causas próximas” del cambio penal. Se trata de los procesos y dinámicas que implica la toma de decisiones políticas y legales que generan acciones concretas que hacen persistir o mutar las prácticas reales. Estos procesos y dinámicas están atravesados por una constante lucha entre actores estatales y no estatales que tienen características y fuerzas diferentes, y que tratan de orientar el despliegue del poder de castigar (Goodman, Phelps y Page, 2017). Y a su vez esas luchas acontecen en contextos y condiciones institucionales—tanto del campo de la política como de la penalidad misma—que pueden habilitar más unas decisiones y acciones penales que otras—por ejemplo, entre muchos otros. No es lo mismo una jurisdicción en la que los fiscales son designados a través de elecciones populares que una jurisdicción en que esa designación está privada de injerencia de los partidos políticos (Savelsberg, 1994, 1999). Me parece este el mejor camino para comprender la ausencia de correlación en buena parte de América Latina durante los años 2000 y 2010 entre desigualdad social e inversión en política social y tasa de encarcelamiento. Esta serie de dinámicas y procesos “próximos” pueden muchas veces funcionar como una intermediación de los cambios macroscópicos, de carácter económico y social, y las prácticas y resultados penales. Pero muchas veces también funcionan como una fuente independiente que impacta y produce consecuencias relevantes.

También creo que esta disonancia que encontramos con respecto a los casos latinoamericanos en relación con estas observaciones fuertes que nacen de los estudios comparativos fundados en casos del Norte Global nos advierte sobre la necesidad de avanzar en un estilo de comparación que es distinto a aquel que trabaja exclusivamente sobre la base de indicadores estadísticos y busca establecer correlaciones y regresiones con una gran cantidad de casos. El análisis comparativo fundado en registros cuantitativos puede ser el punto de partida de la exploración, pero nunca el punto de llegada. Necesitamos apelar a un estilo de comparación diferente que sea capaz de reconstruir procesos históricos y dar cuenta de preguntas claves (¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?) en relación con el cambio penal. Por fuerza, debe este otro tipo de

aproximación abordar un grupo de casos de estudio más limitado (he avanzado en esa dirección en mi último libro al abordar comparativamente los casos de Venezuela y Argentina y sus mutaciones penales durante los 2000 e inicios de los 2010). Por supuesto, este tipo de ejercicio comparativo es muchísimo más difícil de llevar adelante y requiere de la disponibilidad de tiempo y recursos que muchas veces no están disponibles. Además, obviamente, este análisis evidencia la necesidad de incluir en el diálogo comparativo al Sur Global, una tarea en gran medida aún pendiente para los investigadores sobre castigo y sociedad basados en las universidades del Norte Global, que al acercarse a las periferias globales suelen hacerlo solo para aplicar las teorías y los conceptos construidos sobre la penalidad en los escenarios centrales (Aliverti *et al.*, 2021, 2023, Sozzo, 2023, Dal Santo y Sozzo, 2024).

Continuando con el ejercicio de situarnos en nuestro contexto sociocultural: Para usted ¿Cuáles serían hoy, en América del Sur, las mediaciones políticas que traducen procesos sociales en resultados punitivos? ¿Qué peso atribuye a los actores judiciales y policiales en la reproducción, ampliación o contención de la punitividad? ¿Qué actores y dinámicas políticas considera centrales en el crecimiento de la punitividad regional? ¿Hasta qué punto los hallazgos regionales pueden reformular los debates globales sobre desigualdad, bienestar y punición?

Creo que he respondido una parte de estos interrogantes al abordar la cuestión anterior—y otras preguntas precedentes. Pienso que cualquier explicación de las tendencias penales contemporáneas debe construirse analizando el peso de los procesos y dinámicas “profundos”—ligadas a las transformaciones contemporáneas de las variantes de capitalismo y sus jerarquías y relaciones de dominación—pero también de aquellos “próximos”—ligados a la toma de decisiones políticas y legales que impactan en los resultados penales—, explorando crucialmente su interrelación. En líneas muy generales, frente a una tradición de “la economía política del castigo” en los años 1970 y 1980—central en la edificación de una perspectiva crítica sobre esos temas (Brandariz, Melossi y Sozzo, 2018)—, que enfatizaba el peso de las características y cambios económicos—muchas veces pensados en relación con las transformaciones del capitalismo, a secas, enfatizando una uniformidad inexistente pues era incapaz de pensar las diferencias de este régimen de producción y acumulación a nivel global—, esta perspectiva pretende restituirle entidad a la “política” que estaba presente en el nombre mismo de esta tradición—además de incluir la cuestión

de la variación en el plano económico mismo. Pero eso no implica construir la “política”—definida en términos muy amplios como las racionalidades, programas y prácticas de gobierno de los seres humanos, en el marco de las luchas entre actores estatales y no estatales, con características y fuerzas diferentes—como un dominio sin condicionamientos, en el que sólo cuenta la voluntad de sus agentes. Pero sí implica que lo que allí se gesta impacta en la penalidad—en sus instituciones, prácticas y resultados. Y allí no juegan solo los políticos profesionales del juego de la democracia realmente existente, sino toda una miríada de actores cruciales, desde los grupos sociales que se movilizan colectivamente para plantear demandas sobre la penalidad (que pueden tener orientaciones muy diversas, desde el “movimiento de los derechos humanos” al “movimiento de víctimas”) a los policías, los fiscales, etc. Específicamente, no se puede concebir actualmente una mirada sobre la evolución de la punitividad—en América Latina, pero también en cualquier otra región a nivel global—que no incluya el rol de las racionalidades, programas y estrategias de los actores penales (policías, jueces, fiscales, etc.). Estos actores no solo y constantemente presionan para que se produzcan decisiones legales, sino que con sus propias acciones cotidianas le dan forma a lo que la política penal es “en los hechos”. Seguramente, entre este tipo de actores, aquellos que tienen un poder de decisión de carácter más general, tienen más influencia (desde los jueces de una cámara de casación penal al director de un servicio penitenciario), pero también el “burócrata de la calle”—considerado como un conjunto—tiene una incidencia profunda. Como decía al responder al interrogante anterior, dar cuenta de este tipo de cosas requiere la reconstrucción detallada y profunda de procesos históricos que tiene que hacerse siempre en forma enraizada en cada escenario. Solo a partir de la multiplicación de este tipo de exploraciones seremos capaces de producir generalizaciones más robustas que las que hasta aquí hemos podido construir sobre el cambio penal contemporáneo, atravesando las fronteras (incluyendo aquellas entre el Norte y el Sur, el centro y la periferia).

En América Latina, aún queda mucho trabajo por hacer en esta dirección. Hay casos nacionales en los que no contamos en absoluto con este tipo de reconstrucción detallada y profunda y hay casos nacionales en los que solo contamos con ella parcialmente, para determinados momentos. En Argentina, en diversos trabajos yo he avanzado en iluminar el momento de la transición a la democracia, el menemismo y el kirchnerismo (Sozzo, 2011, 2013, 2016a, 2016b), pero hay que trabajar detalladamente lo que ha venido ocurriendo en la última década. De hecho, allí están dirigidas mis energías en este momento para poder completar un estudio sobre las metamorfosis de la penalidad en nuestro país

desde la transición a la democracia hasta la actualidad que espero concluir prontamente. En Chile, por ejemplo, teníamos una serie de trabajos que han iluminado aspectos del crecimiento del encarcelamiento durante los años 1990 y 2000 (Salinero, 2012; Morales, 2012; Hathazy, 2013; 2016; Bonner, 2019; Wilenamnn, 2021; Arraigada, Farias, Walker, 2021). Pero crucialmente faltaba una exploración densa de una anomalía clave que presentaba este caso nacional en el contexto de América Latina durante los años 2010, que era el importante descenso de la tasa de encarcelamiento que se había registrado en la sociedad chilena. Fenómeno, dicho sea de paso, que se ha dado frecuentemente en varios contextos del Norte Global (Brandariz y Sozzo, 2025). También con una serie de colegas recientemente nos ocupamos del tema, tratando de construir una explicación que precisamente enfatice el rol de los procesos y dinámicas próximas (Wilenamnn, Larroulet, Arraigada y Sozzo, 2025). Ahora se abre otra incógnita, como anticipaba antes, con respecto a ese país que es como explicar el abrupto crecimiento del encarcelamiento que se ha dado luego de la pandemia y en el marco del gobierno “progresista” de Boric, que ha vuelto la tasa de encarcelamiento a niveles aún más altos que los de 2010. El desarrollo de este tipo de exploraciones detalladas y profundas es lo que nos va a permitir tener más certeza a la hora de establecer similitudes y diferencias en nuestra región—y con otras regiones del mundo. Es este el camino que nos va a permitir construir una mirada en el terreno de los estudios sobre castigo y sociedad verdaderamente descolonizada, que no reproduzca y aplique teorías y conceptos producidos en otro lugar—e incluso en otro tiempo—acríticamente (Aliverti *et al.*, 2021, 2023; Sozzo, 2023; Dal Santo y Sozzo, 2024).

Referencias

Aliverti, A., Carvalho, H., Chamberlen, A. y Sozzo, M.: “Decolonizing the Criminal Question”, *Punishment & Society*, 23(3), 2021: 297–316.

Aliverti, A., Carvalho, H., Chamberlen, A. y Sozzo, M. (eds.): *Decolonizing the Criminal Question*, Oxford: Oxford University Press, 2023.

Antillano, A.: “Incluir y castigar. Tensiones y paradojas de las políticas hacia los pobres en la Venezuela pos-neoliberal”, en Tavares dos Santos, J. y Barreria, C. (eds.): *Paradoxos da segurança cidadã*, 2016.

Antillano, A., Pojomovsky, I., Zubillaga, V., Sepúlveda, C. y Hanson, R.: “The Venezuelan Prison: From neo-liberalism to the Bolivarian revolution”, *Crime, Law and Social Change*, 65(3), 2016: 195–211.

Arriagada, I., Farías, J. y Walker, A.: “Evolución de la población penal en Chile desde 1991 a 2007: aproximación empírica a los efectos de la reforma procesal penal”, *Política Criminal*, 16(31), 2021: 62–82.

Beckett, K.: *Making Crime Pay*, Oxford: Oxford University Press, 1997.

Bonner, M.: *Tough on Crime. The Rise of Punitive Populism in Latin America*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2019.

Bottoms, A.: “The Politics and Philosophy of Sentencing”, en Clarkson, C.; Morgan, R. (eds.): *The Politics of Sentencing*, Oxford: Clarendon Press, 1995.

Brandariz, J. A., Melossi, D. y Sozzo, M. (eds.): *The Political Economy of Punishment Today. Visions, Debates and Challenges*, London: Routledge.

Brandariz, J. A. y Sozzo, M.: “Penal Changes and Contrasting Penal Trends between Europe and Latin America”, *International Criminology*, 5, 2025: 231–243.

Cavadino, M. y Dignam, J.: *Penal Systems. A Comparative Approach*, London: Sage, 2006.

Cavadino, M. y Dignam, J.: “Penal Comparison: Puzzling Relations”, en Crawford, A. (ed.): *International and Comparative Criminal Justice and Urban Governance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Cavadino, M. y Dignam, J.: “Political Economy and Penal Systems”, en Body-Gendrot, S., Hough, M., Kerezsi, K., Lévy, R. y Snacken, S. (eds.): *The Routledge Handbook of European Criminology*, London: Routledge, 2014.

Dal Santo, L. P.: “Populismo penal: o que nós temos a ver com isso?”, *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 168, 2020: 225–252.

Dal Santo, L.: “Mass Incarceration in Times of Economic Growth and Inclusion? Three Steps to Understand Contemporary Imprisonment in Brazil”, *Theoretical Criminology*, 27(4), 2023: 597–618.

Dal Santo, L. P.: *A punição no Brasil. Crítica do giro punitivo*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2024.

Dal Santo, L. P. y Sozzo, M. (eds.): *Punishment in Latin America. Explorations from the Margins*, Bingley: Emerald, 2024.

Fonseca, D. S.: “Expansion, Standardization and Densification of the Criminal Justice Apparatus: Recent Developments in Brazil”, *Punishment & Society*, 20(3), 2018: 329–350.

Fonseca, D. S.: “Between Democratic Modernization and Authoritarian Punitiveness in Brazil: Mass Incarceration, Political Rationalities and the Dynamics of Subnational Variation”, *The British Journal of Criminology*, 64(3), 2024: 538–557.

Frost, N.: *The Punitive State. Crime, Punishment and Imprisonment across the United States*, Chicago: LBF Scholarly Publishing, 2006.

Frost, N.: “The Mismeasure of Punishment: Alternative Measures of Punitiveness and their (Substantial) Consequences”, *Punishment & Society*, 10(3), 2008: 277–300.

Garland, D.: “The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society”, *British Journal of Criminology*, 36(4), 1996: 445–471.

Garland, D.: *The Culture of Control*, Oxford: Oxford University Press, 2001.

Garland, D.: “Beyond the Culture of Control”, *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 7(2), 2004: 160–189.

Garland, D.: “Penalty and the Penal State”, *Criminology*, 51(3), 2013: 475–515.

Ghiringhelli de Azevedo, R. y Cifali, A.: “Seguridad pública, política y penalidad en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma (2003–2014). Cambios y continuidades”, en Sozzo, M. (ed.): *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*, Buenos Aires: CLACSO, 2016.

Giamberardino, A. y Dal Santo, L. (eds.): *Mapeando o encarceramento no Brasil*, Belo Horizonte: D’Placido, 2024.

Goodman, P., Page, J. y Phelps, M.: *Breaking the Pendulum. The Long Struggle over Criminal Justice*, Oxford: Oxford University Press, 2017.

Grajales, M. y Hernández, L.: “Chavismo y política penal (1999–2014)”, en Sozzo, M. (ed.): *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*, Buenos Aires: CLACSO, 2016.

Hall, S.; Critcher, C.; Jefferson, T.; Clarke, J.; Roberts, B.: *Policing the Crisis. Mugging, the State and Law and Order*, London: Bloomsbury, 2013 [1978].

Hall, S.: *The Hard Road to Renewal*, London: Verso, 1988.

Hamilton, C.: *Reconceptualising Penalty. A Comparative Perspective on Punitiveness in Ireland, Scotland and New Zealand*, London: Routledge, 2014.

Hathazy, P.: *Democratising Leviathan: Politics, Experts and Bureaucrats in the Transformation of the Penal State in Argentina and Chile*, PhD Dissertation, University of California, Berkeley, 2013.

Hathazy, P.: “Remaking the Prisons of the Market Democracies: New Experts, Old Guards and Politics in the Carceral Fields of Argentina and Chile”, *Crime, Law and Social Change*, 65, 2016: 163–193.

Hogg, R.: “Punishment and ‘the People’: Rescuing Populism from its Critics”, en Carrington, K. et al. (eds.): *Crime, Justice and Social Democracy*, London: Macmillan, 2012.

Lacey, N.: *The Prisoners’ Dilemma. Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Lacey, N.: “American Imprisonment in Comparative Perspective”, *Daedalus*, 139(3), 2010: 102–114.

Lacey, N.: “Differentiating among Penal States”, *British Journal of Sociology*, 61(4), 2010: 778–794.

Lappi-Seppälä, T.: “Trust, Welfare, and Political Culture: Explaining Differences in National Penal Policies”, *Crime and Justice*, 37, 2008: 313–387.

Lappi-Seppälä, T.: “Explaining Imprisonment in Europe”, *European Journal of Criminology*, 8(4), 2011: 303–328.

O’Malley, P.: *Neoliberalismo, riesgo y justicia penal*, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2006.

Pavarini, M.: *Un arte abyecto. Ensayo sobre el gobierno de la penalidad*, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2006.

Pratt, J.: *Penal Populism*, London: Routledge, 2007.

Salinero, S.: “¿Por qué aumenta la población carcelaria en Chile?”, *Ius et Praxis*, 18(1), 2012: 113–150.

Savelsberg, J.: “Knowledge, Domination and Criminal Punishment”, *American Journal of Sociology*, 99(4), 1994: 911–943.

Savelsberg, J.: “Knowledge, Domination and Criminal Punishment Revisited”, *Punishment & Society*, 1, 1999: 45–70.

Sozzo, M.: “Transition to Democracy and Penal Policy: The Case of Argentina”, NYU Law School Straus Institute Working Paper, 2011.

Sozzo, M.: “Transición a la democracia, política y castigo legal en Argentina”, en Amaral Machado, B. (ed.): *Justiça Criminal e Democracia*, Madrid: Marcial Pons, 2013.

Sozzo, M.: “Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur: a modo de introducción”, en Sozzo, M. (ed.): *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*, Buenos Aires: CLACSO, 2016.

Sozzo, M.: “Democratization, Politics and Punishment in Argentina”, *Punishment & Society*, 18(3), 2016: 301–324.

Sozzo, M.: *La inflación punitiva. Una exploración comparativa de las mutaciones del derecho penal en América Latina (1990–2015)*, Quito: FLACSO, 2017.

Sozzo, M.: “Reading Penality from the Periphery”, *Theoretical Criminology*, 27(4), 2023: 660–675.

Sozzo, M.: *El castigo actual*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2026.

Strano, R. F.: “Desigualdade e encarceramento no Brasil no início do século XXI”, *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 176, 2021: 233–254.

Wilenmann, J.: “Neoliberal Politics and State Modernization in Chilean Penal Evolution”, *Punishment & Society*, 22(3), 2020: 259–280.

Wilenmann, J., Larroulet, P., Arriagada, I. y Sozzo, M.: “Against the Latin American Current? Conditions and Mechanisms of Decarceration in Chile”, *International Criminology*, 5(3), 2025: 298–315.